

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ PENTAHO REPORT DESIGNER, FASTREPORT И CRYSTAL REPORT ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПЕРАЦИОННЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ

COMPARATIVE ANALYSIS OF PENTAHO REPORT DESIGNER, FASTREPORT, AND CRYSTAL REPORT PRODUCTS FOR DEVELOPING OPERATIONAL AND ANALYTICAL REPORTS

ИВАНОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА,

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

СОЛОВЬЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ,

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

IVANOVA VICTORIA YURYEVNA,

National Research Nuclear University "MEPhI".

SOLOVYEV DMITRY OLEGOVICH,

National Research Nuclear University "MEPhI".

В работе представлен сравнительный анализ трех продуктов – Pentaho Report Designer, FastReport и Crystal Report – с целью выявления их достоинств и недостатков для разработки операционных и аналитических отчетов. Рассматриваются такие аспекты, как функциональность, поддержка языков программирования, интеграция с различными источниками данных и разработчиками, а также возможности кастомизации и локализации. Обобщается опыт использования каждого инструмента и обосновывается положение о том, какой из них может предоставить наилучшую комбинацию функциональности, удобства использования и интеграции с существующими информационными системами.

The paper presents a comparative analysis of three products – Pentaho Report Designer, FastReport and Crystal Report – in order to identify their advantages and disadvantages for the development of operational and analytical reports. Aspects such as functionality, programming language support, integration with various data sources and developers, as well as customization and localization options are considered. The experience of using each tool is summarized and the position on which of them can provide the best combination of functionality, usability and integration with existing information systems is justified.

Ключевые слова: *Pentaho Report Designer, FastReport, Crystal Report, сравнительный анализ, инструменты отчетности, функциональность, интеграция, отчет.*

Key words: *Pentaho Report Designer, FastReport, Crystal Report, comparative analysis, reporting tools, functionality, integration, report.*

Введение.
Современный информационный мир ставит перед предприятиями и организациями непрерывную задачу эффективного управления и анализа данных. Важной составной частью этой задачи является создание систем отчетности, способных предоставлять актуальную и информативную информацию для принятия решений. В этом контексте, использова-

ние инструментальных средств с открытым кодом при построении модулей отчетности в информационных системах приобретает особую актуальность и значимость.

Данная статья включает в себя изучение и применение инструментов Pentaho, FastReport и Crystal Reports при разработке системы отчетности с базовым набором отчетов, а также проведение сравнительного анализа между вышеперечисленными инструментами. Эти инструменты, являясь инновационными и широко используемыми в области анализа и визуализации данных, предоставляют множество возможностей для создания информационных систем, способных удовлетворить разнообразные потребности в отчетности и анализе данных.

Pentaho Report Designer.

Pentaho Report Designer предлагает набор продуктов бизнес-аналитики (BI) с открытым исходным кодом, которые обеспечивают интеграцию данных, услуги OLAP, отчеты, информационные панели, интеллектуальный анализ данных и возможности ETL. Набор компонентов Pentaho состоит из двух частей: средства разработки отчетов Pentaho Design Studio, которое основано на Eclipse, и Pentaho Server на базе сервера приложений JBOSS или IBM WebSphere [1]. Pentaho Report Designer обеспечивает создание качественных отчетов и аналитических документов для поддержки процессов принятия решений в организации. В последней версии Pentaho BI стали поддерживаться такие возможности, как перезапуск задач, откат и перераспределение нагрузки, новые сервисы REST для упрощенного встраивания средств анализа и передачи отчетов в веб-приложения, предоставляемые в качестве сервиса [2].

Функции:

- Создание конвейера без кода для быстрого извлечения данных;
- Поддержка внедрение метаданных;
- Рабочая среда schema для тестирования mondrian olap.

Языки программирования:

Java является основным языком для Pentaho. Разработчики могут использовать Java для расширения функциональности и интеграции с Java-приложениями.

Интеграция:

- Позволяет подключаться к любой базе данных, которая поддерживает JDBC (Java Database Connectivity);
- Тесно интегрирован с Pentaho Data Integration для обработки и анализа данных;
- Web Services и REST API.

FastReport.

FastReport с открытым исходным кодом - это бесплатный инструмент для создания отчетов с открытым исходным кодом для приложений .NET. Удобный интерфейс, широкие возможности и высокое качество отчетов делают FastReport одним из лучших инструментов для работы с отчетами и бизнес-аналитикой [3]. Он предоставляет разработчикам простой способ быстро и просто создавать отчеты, похожие на документы, о данных их приложения. Этот продукт обладает различными диаграммами, которые потребуются для принятия решений и средства для создания сводных отчетов по параметрам [4]. Программное обеспечение предназначено для использования разработчиками с любым опытом программирования, от начинающих до опытных профессионалов. Использование открытого исходного кода FastReport может упростить доступ конечным пользователям, которым необходимо просмотреть свои данные. Особо стоит отметить возможность FastReport Server создавать несколько подключений к базам данных в одном отчете и собирать информацию из разных источников данных [5].

Функции:

- Поддержка интеграции с различными источниками данных, включая базы данных, Excel, XML, веб-сервисы и другие;
- Предоставление множества графических инструментов для создания красочных и информативных отчетов;
- Доступ для разработки на разных платформах, включая Windows, Linux и macOS;
- Поддержка мультиязычности и локализации, что позволяет создавать отчеты на разных языках.

Языки программирования:

- NET основная платформа для FastReport;
- Delphi/C++ Builder.

Интеграция:

- Используется для подключения к базам данных в .NET;
- Для версий Delphi и C++ Builder существует библиотека компонентов для визуального проектирования отчетов VCL (Visual Component Library);

CrystalReport.

SAP Crystal Reports превращает практически любой источник данных в интерактивную, полезную информацию, к которой можно получить доступ офлайн или онлайн из приложений, порталов и мобильных устройств. Разработан компанией Business Objects для создания профессиональных и узкоспециализированных отчетов на основе информации из всевозможных источников данных [6]. Crystal Reports позволяет быстро создавать четко отформатированные отчеты с точностью до пикселя благодаря интуитивно понятному интерфейсу и эффективным рабочим процессам, а также обеспечивает широкие возможности подключения к данным путем прямого подключения к источникам информации, распределенным по всей организации.

Функции:

- Поддержка интеграции с различными источниками данных, включая базы данных, Excel, XML, веб-сервисы и другие;
- Предоставление множества графических инструментов для создания красочных и информативных отчетов;
- Поддержка различных форматы вывода отчетов, включая PDF, Excel, Word, HTML, XML и многие другие поддерживается настройка отчета;

Языки программирования:

- Глубокая интеграция с .NET, включая C# и VB.NET, облегчает использование Crystal Reports в .NET-приложениях;
- Поддержка Java API для интеграции с Java-приложениями;
- Поддержка для интеграции с приложениями, использующими COM или activex, что включает поддержку для языков, таких как VB6 и других старых систем [7].

Интеграция:

- Crystal Reports принадлежит компании SAP, следовательно, он хорошо интегрируется с другими продуктами SAP;
- Поддержка широкого спектра интерфейсов для подключения к различным базам данных ODBC, JDBC;
- Интегрирована поддержка в Microsoft Visual Studio, что делает его популярным выбором для разработчиков на .NET;

Сравнительный анализ.

Сравнительный анализ двух инструментов для создания отчетов, таких как Pentaho Report Designer, FastReport и Crystal Reports, можно провести, рассмотрев ряд ключевых аспектов, которые представлены в табл. 1.\

Таблица 1. Сравнительный анализ как Pentaho Report Designer, FastReport и Crystal Reports

Характеристика	Pentaho Report Designer	FastReport	Crystal Reports
Возможности создания отчетов	Поддержка сложных отчетов, графики, кросс-табуляция	Мощные инструменты для проектирования, включая встроенные языки скриптов	Гибкость в дизайне, форматировании, поддержка сложных отчетов
Интеграция и совместимость	Хорошо интегрируется с другими продуктами Pentaho, поддерживает множество источников данных	Хорошая интеграция с .NET и Delphi, поддержка различных источников данных, VCL	Широкая интеграция с различными платформами и приложениями, SAP, ODBC, JDBC, Microsoft Visual Studio, Web Services
Удобство использования	Требует времени на освоение для сложных отчетов.	Интуитивно понятен для пользователей .NET/Delphi	Интуитивный интерфейс, но требует обучения для продвинутых функций
Стоимость и лицензирование	Бесплатная и коммерческая версии	Бесплатная и коммерческая версии	Коммерческий продукт
Совместимость с языками программирования	Java, может использоваться с другими языками через JDBC	Совместим с .NET и Delphi/C++	Совместим с .NET, поддерживает Java и другие языки через соответствующие API

Таблица выше помогает лучше понять, как каждый из этих инструментов может вписаться в конкретную среду разработки и какие языки программирования лучше всего поддерживаются в каждом случае. Например, если компания активно использует Java, Pentaho может быть более подходящим выбором. Для команд, работающих с .NET или Delphi, FastReport предложит более гладкую интеграцию. Crystal Reports, будучи широко совместимым с .NET и предлагающим поддержку для других языков через API, является универсальным решением для многих сред разработки, но при этом является коммерческим продуктом и недоступным для пользователей из России. Pentaho Report Designer может быть хорошей альтернативой Crystal Reports, особенно если рассматривать стоимость (наличие бесплатной версии у Pentaho) и интеграцию с другими компонентами Pentaho.

Выбор между Pentaho Report Designer и FastReport в конечном счете зависит от специфических потребностей организации, ее технологической инфраструктуры и предпочтений в работе. Pentaho может быть предпочтительнее для крупных организаций или тех, кто ищет более комплексное и масштабируемое решение с открытым исходным кодом, в то время как FastReport может быть более подходящим для сценариев, требующих тесной интеграции с .NET или Delphi и где акцент делается на простоту и удобство использования. В основе продукта FastReport лежит технология Microsoft ADO, а значит она может работать с любыми базами данных [8].

Заключение.

Pentaho Report Designer предоставляет гибкий инструмент для создания отчетов с открытым кодом, FastReport обеспечивает легкость использования и широкие возможности

настройки, а Crystal Reports - стандарт в области создания отчетов и аналитики данных. Pentaho Report Designer является достойной заменой Crystal Report, в первую очередь, благодаря своему открытому исходному коду. Это обеспечивает прозрачность, гибкость и долгосрочную поддержку для создания и настройки отчетов, в то время как Crystal Report — это коммерческое решение, которое может ограничивать возможности и стать более затратным для компаний или же недоступным по причине существующих ограничений использования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коржов В.В. BI в открытую // Открытые системы. СУБД. 2009. № 9. С. 27-29. EDN KYUOQL.
2. Харанен Л.М. Обзор BI-платформ для применения в проектах информатизации здравоохранения / Л.М. Харанен, А.В. Гусев // Менеджер здравоохранения. 2015. № 10. С. 41-53. EDN VBKGNN.
3. Антошкин В.А. Динамическая сортировка и фильтрация данных в отчетах FastReport // Информатика и прикладная математика. 2012. №18. С. 6-8.
4. Филиппенко М. FastReport Server 2.2 Построй свой собственный SaaS // Системный администратор. 2009. № 11(84). С. 31. EDN REOQJJ.
5. Зольников К.В. Обзор существующих генераторов отчетов и построителей запросов / К.В. Зольников, Ф. Линь, Д.О. Никитин // Аспекты моделирования систем и процессов: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 27 мая 2022 года. Воронеж: Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, 2022. С. 157-165. DOI 10.58168/AMSP2022_157-165. EDN UKWQKP.
6. Карвин Б. Программирование баз данных SQL. Типичные ошибки и их устранение. М.: Рид Групп, 2012. 336 с.
7. What Is Crystal Reports? Working, Examples, and Uses. URL: <https://www.spiceworks.com/tech/big-data/articles/what-is-crystal-reports> (дата обращения: 03.04.2024).
8. Петухов И.С. Алгоритм определения необходимых индексов для оптимизации запросов с соединением двух таблиц в СУБД MYSQL (INNODB) // Научный вестник ГосНИИГА. 2017. № 16. С. 98-107.

© Иванова В.Ю., Соловьев Д.О., 2024.